

La violencia de género en el colectivo extranjero:

FACTORES
CULTURALES E
INDICADORES
DE PREVENCIÓN

POR JORGE FLETA ASÍN.
Profesor Asociado.
Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales. Universidad de Zaragoza.

Y POR FANG PAN
Filóloga e intérprete.

RESUMEN

La violencia de género parece no tener un perfil concreto que defina al agresor y a la víctima, sin embargo, el colectivo extranjero parece estar sobre-representado en las estadísticas. El presente trabajo revisa mediante un test de hipótesis de proporciones poblacionales, los agresores extranjeros que cometieron agresiones extremas en España, constatando diferencias significativas en cada una de las nacionalidades al compararlas con la española. Además, se aborda una perspectiva inédita de los factores culturales que podrían motivar la violencia de género, confirmando una leve influencia de algunas dimensiones culturales. Sin embargo, ante la insuficiencia explicativa de la cultura como desencadenante de la violencia, se establecen ratios de detección que permiten planificar políticas informativas segmentadas por nacionalidades. Por último, se sugiere el estudio cualitativo por colectivos, como medio de extraer factores desencadenantes de violencia que son comunes a todas las víctimas extranjeras, abordando de forma exploratoria el colectivo chino en España.

Palabras clave: violencia de género, extranjeros, test de hipótesis, gestión de organizaciones multiculturales, estudios cualitativos.

ABSTRACT

Gender violence in foreigner collective: cultural factors and prevention indicators

Gender violence does not seem to have a specific profile of victim and aggressor, however, the foreigner collective looks overrepresented in official statistics. First, the current paper starts revising with a statistical hypothesis testing of population proportion, the foreign aggressors who committed extreme gender violence in Spain, and confirms those significant differences not only between Spanish and other nationalities together but also between Spanish and in each nationality. Furthermore, an unprecedented perspective is taken, that is, how cultural factors could influence gender violence, after confirming the slight influence of some cultural dimensions. Meanwhile, due to the lack of the satisfactory explanation of these factors, some indicators are built to detect and design campaign information segmented by nationalities. Finally, taking the Chinese collective living in Spain as an example in an exploratory manner, qualitative studies based on nationalities are suggested to be the way to extract the common factors that can trigger violence in all the foreigners as a collective.

Keywords: gender violence, foreigners, statistical hypothesis testing, cross-cultural management, qualitative studies.

Agradecimiento

Los autores quieren expresar su agradecimiento al Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer por la concesión, al presente trabajo, del primer premio de investigación feminista Concepción Gimeno de Flaquer en su XII edición. También agradecen al Dr. Jesús Fleta Zaragoza y Dra. Marisa Ramírez Alesón los comentarios, sugerencias y correcciones realizados con posterioridad a la entrega del premio, así como al Dr. Javier García Bernal por la motivación y estímulo que transmite con sus consejos para afrontar las dificultades diarias del proceso investigador. Los errores que puedan aparecer en la presente versión son responsabilidad exclusiva de los autores.

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

La violencia de género se manifiesta de forma creciente en los últimos años, con un incremento del número de denuncias de un 15,9% entre los años 2007 y 2008 (Ministerio de Igualdad, 2009). Su estudio resulta de interés para prevenir la violencia y mejorar la atención a sus víctimas. Con este objetivo, la mayoría de estudios se centran en los factores que motivan la violencia de género, así como los posibles perfiles de víctimas y agresores (Alberdi, 2005).

En el caso de los perfiles, una de las dificultades de estudio es que parece no existir una caracterización concreta de víctima y agresor (Ministerio de Igualdad, 2008; Bonino 2008). La violencia de género se caracteriza entonces por ser un fenómeno transversal, que afecta a todas las clases sociales

y por tanto difícil de predecir (Alberdi, 2005).

A pesar de ello, la variable nacionalidad se incorporó hace unos años en los registros estadísticos, constatando que desde el año 2004 hasta el 2008 se han doblado aproximadamente del 20% al 40% las víctimas y agresores extranjeros sobre el total de los registrados en territorio español (Ministerio de Igualdad, 2009). Por tanto, el número de mujeres extranjeras parece estar sobre-representado en número de denuncias (Ministerio de Igualdad, 2009) y en víctimas asesinadas por violencia de género (Centro Reina Sofía, 2008).

Sin embargo, el elevado dinamismo no permite asegurar con un criterio técnico y para cada nacionalidad, la existencia de diferencias proporcionales respecto a la violencia producida y

padecida por ciudadanos españoles. Resulta conveniente contrastar todos los colectivos de manera individual, conocer el peso de cada uno y establecer medidas concretas en el caso de que algunos presenten mayor violencia de género.

Por otro lado, en la mayoría de artículos de prensa y documentos de trabajo, se atribuye la violencia de género a una serie de factores que podrían condicionarla. Particularmente en inmigrantes, se argumentan los factores culturales (Alberdi, 2005), condiciones económicas frágiles, reducida red familiar en el país destino y escaso conocimiento del nuevo entorno entre las causas más frecuentes. A pesar de la importancia de dichos factores, resulta complicado establecer relaciones causa-efecto generalizables, y en el caso concreto de los factores

culturales resulta una cuestión especialmente compleja de abordar.

El presente trabajo pretende analizar y revisar la importancia del colectivo extranjero con técnicas estadísticas más rigurosas, comprobar empíricamente los factores culturales que podrían motivarla, y sugerir técnicas alternativas que permitan detectar tanto víctimas potenciales por colectivo como factores de riesgo que puedan propiciarla.

La estructura del trabajo es la siguiente. En la sección 2, se valora estadísticamente el peso de la violencia de género en víctimas extranjeras mediante un test de hipótesis de proporciones poblacionales. Una vez comprobada su importancia, en la sección 3 se ofrece una perspectiva cultural inédita sobre aquellos factores que podrían afectar a la violencia de género según la nacionalidad de procedencia. Ante los resultados obtenidos se sugieren en la sección 4 indicadores que, con las estadísticas disponibles, permitan establecer políticas informativas y priorizar determinados colectivos dentro del conjunto de extranjeros. Posteriormente y como técnica complementaria, se propone en la sección 5 el método del estudio por colectivos, con especial atención al colectivo chino inmigrante, para detectar determinantes de violencia de género que podrían ser comunes a otros colectivos. Finalmente, en la sección 6 se aportan las conclusiones del trabajo.

2. UNA PERSPECTIVA ESTADÍSTICA

En general, las cifras oficiales sobre violencia de género muestran datos estadísticos que podríamos clasificar, de entre muchas formas posibles, en tres categorías:

1

Cifras absolutas del fenómeno

Por ejemplo, el número de agresiones producidas mensualmente, número de asesinatos anuales, o media de llamadas realizadas al teléfono 016 (Bengochea et al, 2008; Ministerio de Igualdad,

2009). Estos datos son representativos porque permiten conocer la magnitud del fenómeno estudiado, así como su evolución a lo largo del tiempo.

2

Características sociodemográficas de víctimas y agresores

Por ejemplo, la nacionalidad del agresor, nivel educativo de la víctima, su edad, nivel salarial, etc. (Centro Reina Sofía, 2008). La utilidad de esta información corresponde a la búsqueda de un perfil o características generales de la víctima y agresor, que permitan una prevención hacia determinadas personas o colectivos concretos.

3

Porcentajes que cuantifican el peso de una característica respecto al total de una magnitud que se considera de interés

Por ejemplo, porcentaje de mujeres con hijos/as o de extranjeros que sufren violencia de género (Instituto Andaluz de la Mujer, 2008; Ministerio de Igualdad, 2009). La finalidad principal es conocer el peso que tiene un factor relevante de entre un conjunto de casos, así como su dinamismo a lo largo del tiempo.

Sin embargo, y a pesar de la utilidad de estos datos, todos ellos pueden presentar problemas de interpretación si no se aportan indicadores complementarios o contrastan con otras técnicas.

El principal problema de los datos absolutos es que en muchas ocasiones no captan la verdadera realidad del objeto de estudio. Por ejemplo, se podrían recibir un total de 600 llamadas al 016, con una media de 200 diarias durante 3 meses. Sin embargo, se constata que las llamadas realizadas tienen cierto componente estacional y se realizan en mayor medida en unos meses determinados (Ministerio de Igualdad, 2009). En el caso de que se hubiesen recibido 50, 50 y 500 llamadas en cada uno de los meses (en total las 600 llamadas), el estadístico de la media dejaría de tener tanta utilidad, por no ser representativo del comportamiento

normal de un conjunto de datos. En estos casos se deberían adjuntar estadísticos descriptivos complementarios como pueden ser la mediana, moda y desviación típica en un intervalo de tiempo.

Respecto a las características sociodemográficas de víctimas y agresores, presentan el problema de la propia selección de éstas para el análisis de la violencia. Numerosos estudios apuntan que la violencia de género es un fenómeno transversal y que no tiene perfil concreto (Alberdi, 2005). Si no existen evidencias sobre la existencia de características propias de la víctima y agresor, entonces el análisis estadístico de la violencia de género no se está fundamentando en criterios lógicos que permitan su detección y análisis para comprender el fenómeno.

Por último, los porcentajes pueden llegar a establecer conclusiones intuitivas erróneas. Si, por ejemplo, observamos el peso de las agresiones producidas por extranjeros sobre las totales producidas en España, podemos concluir que en los últimos años aumentan en mucha mayor medida las agresiones de extranjeros, al pasar del 20% en 2004, al 40% en 2008. Sin embargo, los porcentajes no recogen si ese incremento es el natural producido por un propio aumento del número de extranjeros; o si individualmente por nacionalidades no se produce tal incremento, sino que se debe a unas pocas nacionalidades concretas que tienen un gran peso sobre el conjunto. Resulta de interés saber si el porcentaje de víctimas-agresores extranjeros guarda relación con su peso como colectivo extranjero, y si éste es significativo a efectos estadísticos al compararlo con el colectivo español. Un mayor dinamismo y comportamiento diferente en su conjunto, indicarían una mayor necesidad de profundizar en el colectivo extranjero.

Para ello, se analiza si se puede afirmar que la proporción de agresores extranjeros es igual a la de agresores españoles, cuando el resultado de la agresión es un homicidio. Con este

objetivo se plantean varios contrastes de hipótesis estadísticas, uno para cada una de las nacionalidades de los agresores que sea distinta a la española, según datos disponibles del Ministerio de Igualdad (2009).

La hipótesis nula a contrastar establece que las proporciones poblacionales de agresores españoles y de cada colectivo extranjero son las mismas, mientras que la hipótesis alternativa es que dichas proporciones son distintas. De modo que el contraste a realizar sería el siguiente:

$$\begin{cases} H_0: P_1 = P_i & i = 2, 3, \dots, 21 \\ H_1: P_1 \neq P_i & i = 2, 3, \dots, 21 \end{cases}$$

Siendo P_1 la proporción resultante de dividir el número de agresores españoles (Ministerio de Igualdad, 2009) respecto al total de personas con nacionalidad española residentes en España (INE, 2008), y P_i la proporción de agresores de cada una de las nacionalidades a contrastar (Ministerio de Igualdad, 2009) con respecto al número total de dicho colectivo residente en España¹ (INE, 2008).

La aceptación de la hipótesis nula, implica afirmar que la proporción de agresores con nacionalidad española es igual a la de la nacionalidad extranjera que estamos contrastando. Mientras que el rechazo de la hipótesis nula, supone rechazar que el fenómeno se produce en las mismas proporciones.

El número de agresiones no está disponible para cada año, sino que aparecen como las acumuladas en los años 2006, 2007 y 2008 (Ministerio de Igualdad, 2009), por lo que se procede a calcular la población de cada nacionalidad como la media aritmética de ese colectivo en los años 2006, 2007 y 2008 (INE, 2008), con el fin de reducir el sesgo de selección que produciría tomar la población de un solo año para cuantificar agresiones acumuladas durante tres años. De este modo, se calculan las proporciones de agresiones y población me-

dia de cada colectivo entre 2006 y 2008, ambos años inclusive.

Se establecen así 20 contrastes de hipótesis, uno para cada nacionalidad distinta a la española en la que el agresor cometió un homicidio. El análisis se realiza con el software estadístico Excel y se verifican los resultados con Stata.

Los resultados indican que en general –19 de los 20 contrastes– se rechaza la hipótesis nula de que la proporción de agresiones es la misma en el colectivo español y en cada uno de los colectivos extranjeros al discriminar por nacionalidad. En consecuencia se puede afirmar la hipótesis alternativa, es decir, que la proporción poblacional de agresores extranjeros sí es distinta a la de los españoles cuando las comparamos respecto a su población residente en España, salvo el caso de ciudadanos británicos que es la misma (véase Tabla I).

Las causas de dichas diferencias podrían ser comunes al colectivo extranjero en su conjunto, dada la generalización de estas diferencias en prácticamente la totalidad de nacionalidades. Los resultados muestran la importancia de profundizar en la violencia de género para el colectivo extranjero debido al patrón de comportamiento diferente respecto al de los españoles, a su sobre-representación, su dinamismo a lo largo del tiempo y la especial vulnerabilidad que presentan.

3. UNA PERSPECTIVA CULTURAL

Si se asume que la violencia de género tiene un componente cultural (Alberdi, 2005; Rojas-Marcos, 2005), podría encontrarse una explicación de la sobre-representación de extranjeros desde esta perspectiva. No hay que olvidar que algunos inmigrantes provienen de culturas muy distintas a la nuestra, y su posicionamiento respecto a la violencia de género puede ser muy diverso (Bonino, 2008).

Así, la violencia en general y la de género en particular, presentan rasgos

comunes a todas las culturas. La violencia en un entorno se fomenta con especial fuerza en comunidades donde existe mayor desigualdad, así como desequilibrio entre aspiraciones y oportunidades (Rojas-Marcos, 2005). En concreto, cuando la violencia es de género se considera un instrumento de dominación y control, que se utiliza como mecanismo de mantenimiento del poder masculino y de reproducción del sometimiento femenino (Alberdi, 2005)². Hay quien considera que la violencia interpersonal y el maltrato psicológico se generalizan debido precisamente a la ira que sienten los hombres por la pérdida de ese poder (Alberdi, 2005), ya que el ansia irracional de control y de poder sobre la otra persona es la motivación principal del agresor (Rojas-Marcos, 2005).

Estos factores asociados a la violencia de género, como son la desigualdad, concentración de la autoridad, el grado de control y la diferencia marcada entre los roles masculino y femenino, pueden asociarse con dimensiones culturales concretas (véase Figura 1).

La desigualdad y concentración de la autoridad se asocia a culturas nacionales con distancias de poder elevadas, caracterizadas porque la autoridad y toma de decisiones se concentra en uno o muy pocos individuos y existe gran desigualdad entre los miembros que la componen (Hofstede y Hofstede, 2005). La necesidad de concentrar la autoridad en un solo individuo

1

Para contabilizar cada colectivo se utilizan los datos del Padrón Municipal de cada población. Según recoge la Encuesta Nacional de Inmigrantes (2007), existen diversas formas de contabilizar el número de extranjeros, si bien el Padrón Municipal se considera muy fiable porque actualiza cada dos años toda su información, evitando así las dobles contabilizaciones de inmigrantes que se empadronan a lo largo del tiempo en diferentes ubicaciones.

2

Aunque la violencia de género puede ser tanto del hombre hacia la mujer, como de la mujer hacia el hombre, la mayoría es ejercida por el hombre con un 85% de los casos sobre el total de las producidas (Rojas-Marcos, 2005).

TABLA 1. NACIONALIDAD DE LOS AGRESORES Y ESTADÍSTICOS NECESARIOS PARA EL CÁLCULO DEL TEST DE HIPÓTESIS

País de procedencia	Nº de homicidios 2006-2008	Población media 2006-2008	Proporción de agresores	Se rechaza H ₀
Alemania	2	151.829	1,31E-05	Sí
Argelia	1	47.189	2,11E-05	Sí
Bolivia	6	189.954	3,15E-05	Sí
Bosnia y Herzeg.	1	4.357	0,0002294	Sí
Brasil	4	95.068	4,20E-05	Sí
Camerún	1	3.970	0,0002518	Sí
Chile	1	44.744	2,23E-05	Sí
China	2	101.084	1,97E-05	Sí
Colombia	3	269.457	1,11E-05	Sí
Cuba	1	48.715	2,05E-05	Sí
Ecuador	4	425.658	9,39E-06	Sí
Italia	2	47.834	4,18E-05	Sí
Letonia	1	22.758	4,39E-05	Sí
Marruecos	9	538.779	1,67E-05	Sí
Portugal	2	81.085	2,46E-05	Sí
Reino Unido	2	228.536	8,75E-06	NO
Rep. Dominicana	3	67.062	4,47E-05	Sí
Rumania	10	370.619	2,69E-05	Sí
Ucrania	2	70.072	2,85E-05	Sí
Venezuela	3	55.516	5,40E-05	Sí
España	134	40.711.680	3,29E-06	-

Fuente: Elaboración propia a partir del INE y Ministerio de Igualdad (2009).

H₀: Hipótesis nula.

FIGURA 1. CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO ASOCIADAS A DIMENSIONES CULTURALES.

Fuente: Elaboración propia a partir de Rojas-Marcos (2005), Alberdi (2005), Hofstede y Hofstede (2005).

dentro de una unidad organizativa como es la pareja, puede ser fuente de conflicto en nuevos entornos a los que se desplaza el extranjero, donde existe mayor autonomía para decidir y no se depende de la voluntad de otras personas.

Por otro lado, el grado de control en una organización se relaciona con la aversión a la incertidumbre, definida como el temor que sienten los individuos a las situaciones desconocidas, de modo que cuanto mayor es el miedo a lo desconocido en una cultura, existe una mayor necesidad por aumentar la vigilancia sobre los procesos

o personas (Hofstede y Hofstede, 2005). Es previsible que las culturas nacionales con gran aversión al riesgo, presenten una mayor necesidad de ejercer un control sobre el comportamiento de los demás componentes de una unidad de convivencia.

Ambas dimensiones en su conjunto, distancias de poder altas y elevada aversión a la incertidumbre, facilitan la concentración de toma de decisiones en una persona ejerciendo un grado de control elevado sobre el resto. Mientras que culturas con niveles bajos de aversión a la incertidumbre y distancias de poder, ejercerán

poco control sobre sus miembros y tomarán las decisiones de manera más consensuada (Hofstede y Hofstede, 2005).

Por último, el género es un fenómeno que sirve para identificar las diferencias sociales y culturales que se producen entre los hombres y las mujeres, ya que lo masculino y femenino son construcciones culturales (Alberdi, 2005). Las sociedades más masculinas son aquellas en las que el rol del hombre y de la mujer es marcadamente diferente; mientras al hombre se le supone firmeza y fortaleza, a la mujer se le supone modestia y sensibilidad. Por el contrario, las sociedades son femeninas cuando los roles emocionales de cada género son iguales y a ambos, hombres y mujeres, se les supone modestos y sensibles (Hofstede y Hofstede, 2005). De hecho, muchos comportamientos discriminatorios hacia la mujer se asocian al patriarcado social donde se articulan las relaciones sociales, en lugar de a otros factores como es la religión, que generalmente es manipulada para reproducir la subordinación de la mujer al hombre (Elósegui, 2002).

En consecuencia, tanto la distancia de poder en forma de autoridad, como la aversión a la incertidumbre a través del control ejercido sobre los individuos, y masculinidad como diferencia acusada entre los roles en el género, podrían explicar el comportamiento de los agresores por culturas nacionales de procedencia.

Se espera que los extranjeros que proceden de culturas nacionales con distancias de poder alta, gran aversión a la incertidumbre y muy masculinas traten de ejercer ese mayor control sobre la mujer, y pueda ocasionar mayor fuente del conflicto cuando el destino al que se emigra tenga una cultura nacional caracterizada por unas dimensiones culturales menos acusadas respecto al país del que procede.

En este sentido, cabe destacar que entrevistas a expertos sobre el tema, exponen que una de las causas de la violencia de género es la mayor libertad e independencia que encuentran

las mujeres extranjeras con respecto a su lugar de origen al desplazarse a su nuevo destino (Diario Vasco, 2008; El Progreso, 2008). Estas diferencias pueden darse en valores y creencias, cuestionando incluso las cosas más elementales (Jiménez-Aybar, 2002). Por ello, algunas mujeres que deciden denunciar la violencia, están iniciando un cambio cultural, al descubrir en su nuevo entorno, una redefinición del papel de la mujer que les permite alcanzar una mayor libertad en sus vidas (Gascón y Gracia, 2004)³.

Para comprobar el papel de la cultura en la violencia de género, se presentan en la Tabla II, el país de origen del agresor, el número de agresiones producidas entre 2005 y 2008 por cada una de las nacionalidades, la proporción de agresiones que representan respecto a su colectivo que reside en España⁴, y las puntuaciones que presentan las dimensiones culturales de distancia de poder, masculinidad y aversión a la incertidumbre en cada

uno de los países (Hofstede y Hofstede, 2005).

Se observa que las dimensiones culturales de las nacionalidades de los agresores, presentan valores más altos respecto a España en al menos una de las dimensiones que podrían afectar a la violencia de género (véase Tabla II, en negrita).

Además, España presenta puntuaciones con valores medios en distancia de poder (57) y masculinidad (42), que indicarían que un amplio número de culturas nacionales encuentran mayor igualdad y paridad en el trato del género respecto a sus países de origen.

Se observa también que de los diez países que más agresiones presentan en España, siete de ellos tienen una puntuación mayor en al menos dos de las tres variables que podrían propiciar esa violencia de género: Rumanía, Marruecos, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela y China. En concreto,

3

Una de las perspectivas de este nuevo entorno es la institucional, ya que los conflictos normativos son especialmente intensos en el Derecho de Familia entre países (Diago, 2001).

4

Se toma la media de su población empadronada entre 2005 y 2008 y se toman las agresiones con resultado de homicidio.

5

Homicidios por violencia de género respecto al conjunto de hombres extranjeros de esa nacionalidad residentes en España.

6

Se asume la hipótesis básica de que cada llamada se debe a una agresión cometida posteriormente. En caso de que se considere que una víctima llama en repetidas ocasiones hasta que denuncia, o que la persona que denuncia no sea la misma que ha llamado previamente, se debería otorgar un número identificativo para cada persona agredida, para que se identifique su caso y se omitan múltiples contabilizaciones. En cualquier caso, se considera que la incidencia de estas contabilizaciones se distribuye de forma aleatoria y homogénea entre todos los colectivos.

TABLA II.
AGRESIONES POR NACIONALIDADES Y PUNTUACIONES DE SUS DIMENSIONES CULTURALES

País	Nº de agresiones	Proporción agresores respecto a su población masculina empadronada	Distancia cultural	Distancia de poder	Masculinidad	Aversión a la incertidumbre
España	134	0,00067%	0	57	42	86
Rumania	10	0,00503%	33	90	42	90
Marruecos	9	0,00253%	24,77	70	53	68
Bolivia	6	0,00723%	-	-	-	-
Brasil	4	0,01059%	17,11	69	49	76
Ecuador	4	0,00193%	3,25	78	63	67
Colombia	3	0,00255%	24,89	67	64	80
Venezuela	3	0,01243%	40,45	81	73	76
Rep. Dominicana	3	0,01117%	-	-	-	-
Reino Unido	2	0,00167%	60,50	35	66	35
China	2	0,00355%	65,12	80	66	30
Alemania	2	0,00261%	38,74	35	66	65
Ucrania	2	0,00583%	-	-	-	-
Portugal	2	0,00408%	21,93	63	31	104
Italia	2	0,00670%	30,88	50	70	75
Argentina	1	0,00101%	16,12	49	56	86
Paraguay	1	0,00615%	-	-	-	-
Chile	1	0,00440%	15,23	63	28	86
Letonia	1	0,00706%	-	-	-	-
Bosnia y Herzegovina	1	0,04120%	-	-	-	-
Cuba	1	0,00457%	-	-	-	-
Argelia	1	0,00287%	-	-	-	-
Camerún	1	0,03831%	-	-	-	-
Correlación con la proporción de agresiones	-	100%	19%	15%	2%	2%

Fuente: Ministerio de Igualdad (2008), Instituto Nacional de Estadística, Hofstede y Hofstede (2005).
Puntuaciones más altas indican mayor distancia de poder, masculinidad y aversión a la incertidumbre.
(-) No disponible.

la mayoría de esos pares de variables que presentan una mayor puntuación son “distancia de poder” y “masculinidad”. Lo que podría sugerir cierta interacción entre ambas variables.

Precisamente, la interacción entre las dimensiones culturales y sus diferencias frente a otro país, se puede calcular a partir de la distancia cultural mediante un índice compuesto (Kogut y Singh, 1988; Morosini et al, 1998). Este índice es ampliamente utilizado en la toma de decisiones y control de las organizaciones, constatando que cuanto mayor es la distancia cultural entre dos países, existe mayor dificultad de adaptación de una unidad organizativa al nuevo entorno (Barkema y Vermeulen, 1997; Barkema et al, 1997).

Por tanto, teniendo en cuenta las tres dimensiones que podrían influir en la violencia de género se puede calcular la distancia cultural que se detalla en el Anexo (Morosini et al 1998). Una vez que se obtienen dichas distancias

culturales de cada país respecto a España (véase Tabla II), se obtienen las correlaciones lineales por pares de variables de la proporción de homicidios por nacionalidad del agresor⁵, con cada una de las dimensiones culturales que podrían influir en el comportamiento y su distancia cultural en conjunto (véase Tabla II).

Los resultados muestran una correlación lineal baja (19%) entre la distancia cultural y la proporción de homicidios por nacionalidad, que indica que la relación entre las dimensiones culturales en su conjunto y la violencia de género (aproximada por los homicidios cometidos) es leve.

Si se tienen en cuenta las dimensiones culturales por separado, tanto la masculinidad como la aversión a la incertidumbre presentan valores muy bajos ambos con un coeficiente de correlación del 2% de los casos explicados. La dimensión que tiene mayor relación es la distancia de poder, con un

15% de los homicidios que se podrían explicar con esta dimensión.

En el caso de las tres dimensiones culturales, aunque la influencia en general es baja (en la distancia de poder) o prácticamente inexistente (masculinidad y aversión a la incertidumbre) todas tienen la relación positiva y esperada, de manera que a mayor valor de las dimensiones habría una mayor proporción de violencia de género cometida por extranjeros. Además, el mayor poder explicativo de la distancia cultural (19%) frente al resto de dimensiones por separado, sugiere la interacción entre las variables que se sugiere en la revisión de la literatura.

4. INDICADORES DE PREVENCIÓN POR COLECTIVOS DE EXTRANJEROS

La utilización de perfiles de víctimas permitiría focalizar esfuerzos en su detección y prevención. El principal problema de la búsqueda de perfiles mediante técnicas estadísticas, consiste en que quizás una variable –como la nacionalidad– no resulta relevante respecto al total del grupo de estudio, mientras que el objeto de análisis podría estar dándose en mucha mayor proporción en individuos que presentan esa variable.

Una solución para priorizar la labor informativa de la atención a víctimas potenciales, es la construcción de indicadores a partir de datos estadísticos disponibles, que registran por nacionalidades las llamadas al 016, de denuncias de agresiones y homicidios.

De este modo, se pueden construir los siguientes ratios de prevención: la propensión a no denunciar la agresión (como cociente entre las llamadas al 016 por nacionalidad de la víctima entre las denuncias por nacionalidad de la víctima, fórmula 1); la propensión a denunciar el homicidio (como cociente entre las denuncias por nacionalidad de la víctima respecto a la violencia con resultado de homicidio por nacionalidad, fórmula 2); y la propensión a señalar el homicidio (co-

mo cociente de las llamadas al 016 por nacionalidad de la víctima respecto a la violencia con resultado de homicidio por nacionalidad de la víctima, fórmula 3)⁶.

El objetivo de las políticas informativas es dirigirse prioritariamente a aquellos colectivos que se alejan en mayor medida del valor unitario del ratio. Un valor muy superior a uno en la propensión a no denunciar agresión (fórmula 1), indica un número de llamadas que finalmente se materializan en un menor número de denuncias; mientras que un valor inferior a uno muestra un número de denuncias superior al número de llamadas. Por otro lado, un valor muy superior a uno en la propensión a denunciar homicidio (fórmula 2) y señalarlo (fórmula 3), indicaría que las víctimas de un colectivo denuncian (fórmula 2) o piden ayuda (fórmula 3) en mayor medida y previamente a que se cometa la agresión; mientras que valores del ratio inferiores a uno indican que un mayor número de mujeres asesinadas no denuncian ni señalan su situación.

Las diferencias de valores en los ratios, indican medidas a tomar con carácter preferencial y a qué colectivos aplicarlas. El ratio de una nacionalidad con valor menor a 1, caracterizaría a colectivos que sufren agresiones y que no señalan ni denuncian su situación previamente, por lo que se debería dar mayor apoyo a nivel informativo para ese colectivo en general. Esta labor de información podría darse en puntos que concentrasen la demanda de servicios de extranjeros e inmigrantes, como pueden ser Padrón Municipal, Servicios Sociales, Embajadas o tiendas de comercios propios a cada colectivo, entre otros posibles.

Por otro lado, el ratio superior a uno caracterizaría a un colectivo con mayor necesidad de apoyo por medio telefónico cuando llaman al 016 sobre la protección que se otorga al denunciante, especialmente para aquellos colectivos con valores más altos en el ratio. Principalmente se trataría de extranjeros que sí utilizan los ser-

vicios de atención pero finalmente no denuncian. En el momento en que se efectuase la llamada, con el dato de la nacionalidad de la persona que llama, se tendría información a priori sobre si ese colectivo posteriormente materializa la llamada en denuncia o no. Por tanto, la nacionalidad permitiría detectar las dificultades y barreras que mayor frecuencia encuentra cada colectivo, pudiendo en ese mismo instante incidir sobre las facilidades concretas para cada colectivo y, a lo largo del tiempo, aproximar los valores del ratio al valor unitario⁷ (véase Figura 2).

En general, la mayoría de colectivos tienen una propensión alta a no denunciar, dado que el número de llamadas excede a las denuncias finalmente realizadas por nacionalidades (Ministerio de Igualdad, 2009). Estos ratios permitirían también ordenar los colectivos de mayor a menor propensión independientemente de que su valor sea superior o inferior a uno.

Resulta interesante observar cómo algunas nacionalidades como colombianos, ecuatorianos y bolivianos presentan un elevado número de llamadas al 016 respecto a sus homicidios, mientras que ciudadanos rumanos, marroquíes y brasileños presentan una mayor señalización antes de que se cometa el homicidio⁸ (véase Tabla III).

En el caso de nacionalidades como la china, británica o rusa principalmente, se estarían cometiendo homicidios sin apenas recibir llamadas en el 016 (ya que a efectos estadísticos se engloban sus llamadas con otras nacionalidades al representar menos del 2% del total de las realizadas). En este caso, dichas nacionalidades deberían obtener una mayor información al colectivo en general, dirigiéndose a posibles puntos de encuentro de estos colectivos (véase Tabla III).

Resultaría conveniente y más interesante calcular la propensión a no denunciar ante un acto de violencia, estableciendo el ratio de denuncias presentadas respecto a las llamadas realizadas al 016 por grupos de na-

cionalidades. Sin embargo, no se han encontrado datos disponibles desagregados por nacionalidad para efectuar el análisis.

Conviene destacar, que las llamadas al 016 deberían considerarse por nacionalidad calculándolas por colectivo en un periodo anterior al homicidio. En este caso se han calculado los homicidios entre 2005 y 2008 de entre las llamadas recibidas durante un año y medio hasta el 2008. Habría sido más correcto registrar las llamadas anteriores al momento del homicidio y durante un intervalo de tiempo dilatado, si bien la falta de datos ha limitado el análisis.

FIGURA 2. TOMA DE DECISIÓN PARA POLÍTICAS INFORMATIVAS EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EXTRANJEROS.

7

Se entiende que el ratio de propensión a señalar homicidio debería ser elevado y no alejarse del valor unitario, lo que significaría que existen menos víctimas fallecidas en proporción a llamadas, si bien se entiende que acercarse al valor unitario del ratio indica alto número de casos señalados previamente al homicidio.

8

Se asume la hipótesis básica de que la persona fallecida denuncia.

TABLA III.
NACIONALIDADES DE AGRESOR Y VÍCTIMA SEGÚN LLAMADAS AL 016 Y HOMICIDIOS

País	Nº de homicidios (víctima)	Nº de homicidios (agresores)	Nº de llamadas al 016* (agresor)	Nº de llamadas al 016* (víctima)	Ratio de señalización
Rumania	9	10	197	258	28,6
Marruecos	6	9	186	136	22,6
Bolivia	7	6	148	269	38,4
Colombia	3	3	111	287	95,6
Argentina	2	1	50	n.d.	-
Perú	-	-	126	201	-
Armenia	-	-	50	n.d.	-
Eslovenia	-	-	45	n.d.	-
Brasil	8	4	n.d.	206	25,7
Ecuador	6	4	n.d.	383	63,8
Paraguay	-	1	n.d.	115	n.d.
China	3	2	n.d.	n.d.	n.d.
Reino Unido	3	2	n.d.	n.d.	n.d.
Rusia	3	-	n.d.	n.d.	-
Alemania	2	2	n.d.	n.d.	n.d.
Honduras	2	-	n.d.	n.d.	-
Venezuela	2	3	n.d.	n.d.	n.d.
Bélgica	1	-	n.d.	n.d.	-
Bosnia y Herzeg.	1	1	n.d.	n.d.	n.d.
Chile	1	1	n.d.	n.d.	n.d.
Francia	1	-	n.d.	n.d.	-
Guatemala	1	-	n.d.	n.d.	-
Letonia	1	1	n.d.	n.d.	n.d.
Noruega	1	-	n.d.	n.d.	-
República Checa	1	-	n.d.	n.d.	-
Rep. Dominicana	1	3	n.d.	n.d.	n.d.
Sierra Leona	1	-	n.d.	n.d.	-
Ucrania	1	2	n.d.	n.d.	n.d.
Argelia	-	1	n.d.	n.d.	n.d.
Camerún	-	1	n.d.	n.d.	n.d.
Cuba	-	1	n.d.	n.d.	n.d.
Italia	-	2	n.d.	n.d.	n.d.
Portugal	-	2	n.d.	n.d.	n.d.

* En el número de llamadas se registran las nacionalidades que representan mayor proporción de entre los no nacionales, pero existe un 29,8% de agresores extranjeros y un 28,9% de víctimas extranjeras que aglutinan el resto de nacionalidades distintas, y que individualmente representan menos del 2% y 4% respectivamente sobre el total de llamadas de extranjeros.

n.d.: No disponible. (-): No hay casos contabilizados. En la columna de homicidios.

Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Igualdad (2009).

La importancia del colectivo extranjero en la violencia de género, así como la falta de explotación de los datos estadísticos para prevenirla, sugieren que se debería profundizar en mayor medida en la información disponible para poder establecer medidas concretas para dicho colectivo.

5. UNA PERSPECTIVA CUALITATIVA

Existe por tanto, un mayor peso del colectivo extranjero, que es significativamente más alto y al que no se encuentra una explicación satisfactoria. El motivo puede deberse a un componente común compartido por los

extranjeros a su llegada a España, por lo que la causa inicial de la violencia de género no es el hecho de ser de otra nacionalidad, sino a las condiciones que acompañan a la condición de extranjero. Estas carencias ponen de manifiesto la necesidad de profundizar y estudiar los factores comunes del colectivo, para detectar determinantes que permitan identificar el fenómeno.

Una técnica de análisis habitual en estas situaciones, es el estudio de casos a partir de entrevistas en profundidad por colectivos de extranjeros, que permitiría detectar aquellas características comunes a un colectivo, comprobar si algunos de ellos también lo son en

otros diferentes y, posteriormente, generalizar los desencadenantes de la violencia al colectivo extranjero en general.

En este apartado, se propone el estudio del colectivo chino por ser uno de los de mayor crecimiento en los últimos años en España (INE, 2008), tener mayores diferencias culturales respecto a nuestro país (Hofstede y Hofstede, 2005) y presentar dificultades de acceso por las barreras lingüísticas (Consejo Económico y Social de Aragón, 2005).

Tanto las causas que motivan la violencia de género en su país de origen como destino, pueden aportar algunas claves para su mayor comprensión y detección.

La violencia de género en China

La violencia de género constituye un problema grave en la sociedad china. Según fuentes oficiales de 1995, alrededor de 400.000 familias se separan cada año, en un 25% de los casos por violencia de género. Además, se calcula que en el 30% de las familias chinas podría existir violencia de género, donde el 90% de los agresores serían hombres (National Women Union, 2000).

Entre los factores que podrían motivar la violencia, destaca la consideración de la mujer por parte del hombre como una propiedad privada, sobre la que ejercen control y pueden hacer lo que quieran en su hogar; la falta de un sistema legal que castigue severamente estos delitos y desincentive la agresión; y la gran transformación social en la que se ve inmersa China, que redefine e influye en la concepción tradicional de moral, familia y matrimonio.

Por otro lado, se observa un cambio en algunas características de la violencia de género en los últimos años. Así, en el pasado la violencia de género se manifestaba en mayor medida en pueblos del interior de China, mientras que actualmente la

violencia de género crece vertiginosamente en las ciudades. Otro cambio importante es el nivel educativo del agresor, mientras años atrás no tenía educación básica finalizada o apenas alcanzaba la educación superior, actualmente se da con mayor frecuencia en agresores con niveles educativos altos, alcanzándose paridad de niveles educativos en el agresor. Además, la violencia de género física se ha ido desplazando hacia la psicológica, dado que ésta resulta de una detección más complicada por parte de los órganos competentes.

Un factor cultural clave en la violencia de género en China lo constituye el carácter colectivo de su cultura. Estas sociedades se caracterizan porque en ellas prima la armonía del grupo frente a la individualidad de la persona, la lealtad a los miembros del grupo es incuestionable, y la deshonor y vergüenza se producen en sus miembros en la medida en que otras personas conocen sus situaciones y éstas no son como el entorno espera (Hofstede y Hofstede, 2005).

De este modo, el pensamiento tradicional chino enfatiza la expresión *ai mianzi* (literalmente *cuidar la cara*) entendido como la importancia de conservar el status para mantener la armonía del grupo; frente al *diu mianzi* (literalmente *perder la cara*) o desprestigio y deshonor que se puede sentir frente a los demás⁹.

Así, muchas mujeres chinas consideran que la tolerancia y lealtad hacia el marido están por encima de cualquier agresión física o psicológica y, aunque consideren la opción de divorciarse o denunciar, la propia familia y sociedad podría no aceptar su nueva situación censurando su comportamiento, cuestionando la falta de tolerancia y lealtad hacia el marido.

Sin embargo, esta actitud cultural inicial difiere notablemente en el comportamiento de la mujer según resida en la ciudad o en las zonas rurales. En la ciudad las mujeres suelen tener mayor nivel educativo, independencia económica y anonimato, por lo que el divorcio es una forma más fácil de evi-

tar la violencia de género. Mientras que en los pueblos del interior de China el divorcio no está aceptado en el entorno familiar, por lo que en algunos casos extremos las mujeres acaban suicidándose.

La violencia de género en extranjeros chinos en España

La mayoría de inmigrantes chinos comenzaron a llegar en la década de los 80 a España, procedentes de zonas rurales de la provincia de Zhejiang y Fujian¹⁰, con la intención de salir de la pobreza extrema en sus localidades de origen. Ambas provincias de las que proceden son especialmente pobres dentro de China, lo que motiva que emigren con el objetivo de hacerse ricos emprendiendo negocios, y que a su llegada carezcan de tiempo e interés en aprender español para integrarse. En consecuencia, los chinos que emigran acaban creando comunidades cerradas en las ciudades donde se asientan.

La violencia de género en inmigrantes chinos también se manifiesta en España. Algunos factores que la generan pueden diferir de los que presentan en su origen. Así, el nivel educativo del hombre inmigrante chino en España es muy bajo, por lo que la violencia es uno de los medios para resolver conflictos en la familia frente a la negociación o discusión razonada. Además, la dureza y sacrificio del trabajo unido a una gran presión por salir adelante en un nuevo país, provoca gran impaciencia dificultando la comunicación entre los miembros de la familia que puede desembocar en violencia.

Los motivos económicos también suelen ser una gran fuente de disputa. Los ciudadanos chinos carecen de la vida social y divertimentos que tienen en su lugar de origen, por lo que a su llegada a España invierten su tiempo y grandes cantidades de dinero en el juego¹¹. La pérdida de grandes cantidades de dinero en este tipo de actividad lúdica es una frecuente disputa familiar entre el hombre y la mujer.

Por otro lado, cuando los negocios que emprenden no les funcionan, el hombre muestra su insatisfacción en el entorno familiar dificultando la armonía entre ellos y resolviendo el conflicto con violencia.

Además, la mujer china se encuentra con grandes dificultades para denunciar por el desconocimiento de la lengua, represalias del marido y carencia de familia materna que le apoye, así como el tener que hacerse cargo de los hijos/as y la falta de ingresos económicos porque generalmente trabaja con el marido en restaurantes o tiendas de “todo a cien”.

Dos casos recientes de violencia de género en ciudadanas chinas ocurrieron en Zaragoza. En el primer caso, una mujer se desplazó desde China a España porque su familia acordó su matrimonio con un ciudadano chino residente en Zaragoza. Las desavenencias entre ambos a lo largo del tiempo, así como los problemas económicos, motivaron la agresión hacia la mujer. El preacuerdo matrimonial entre familias sin que la futura pareja se conozca lo sufi-

9

Estas expresiones en las que se utiliza la palabra “cara” son habituales en culturas colectivas, en la medida que es la parte del cuerpo que los demás miembros de un grupo pueden visualizar e identifican a otro individuo. Una expresión similar en España es “dar la cara” por alguien, utilizada cuando una persona trata de que alguien externo al grupo de referencia sea protegido o considerado por otro miembro que goza de mayor aceptación, poder o status.

10

Cabe destacar que la consideración de zona rural y urbana en el país asiático no es la misma que en occidente, por las restricciones en movilidad de personas que hay entre las dos, así como la mayor pobreza y desigualdad que suele caracterizar en general a las zonas rurales de China.

11

El juego y apuestas con dinero es una práctica prohibida en China, con la excepción de Hong-Kong y Macao. Muchas denuncias a ciudadanos chinos en España proceden de sus actividades ilegales en juego. Además, gran parte de los conflictos que se registran entre familias de ciudadanos chinos son derivadas de las deudas del juego.

ciente continúa siendo habitual en algunas zonas de China, por lo que la probabilidad de discordancia a largo plazo entre ambos aumenta.

En el segundo caso, un ciudadano chino residente en Barcelona y casado con una mujer residente en China, comenzó una relación con una ciudadana china en España. La falta de confianza entre ambos por estar casado ya, así como el comportamiento obsesivo del hombre por controlar a la mujer, motivaron amenazas de muerte. La mujer tuvo que huir desde Barcelona a Valencia, y posteriormente a Zaragoza para escapar de él.

En ambos casos ninguna de las dos mujeres denunció la situación y fue la policía la que presenció las agresiones. En el primer caso la mujer llevaba más de cinco años sufriendo la violencia, mientras que en el segundo

había sufrido agresiones continuadas durante 2 años.

Esta situación pone de manifiesto las reticencias a denunciar la violencia de género en el colectivo chino, motivada principalmente por factores culturales y económicos.

6. CONCLUSIONES

La proporción de agresores que cometen violencia de género es, en general, diferente entre extranjeros y españoles, al compararlos con su población empadronada en España. El único colectivo que tiene la misma proporción de homicidios es el británico, mientras que todos los demás presentarían mayor proporción de agresiones con consecuencia de homicidio. Los datos se contrastan mediante un test de hipótesis de proporciones poblacionales.

Además, el dinamismo de la violencia en extranjeros, su diferente comportamiento y su vulnerabilidad sugieren prestar mayor atención a este colectivo como medida preventiva a pesar de no existir un perfil concreto de víctima. Para ello, se aborda de forma inédita una explicación cultural de factores que podrían desencadenar la violencia de género. En concreto, se utilizan modelos ampliamente aplicados en la gestión de organizaciones multiculturales, entendiendo la violencia como una consecuencia de discordancia organizativa en la toma de decisiones de una pareja en un nuevo entorno. Se observa que la “distancia de poder” de las nacionalidades de origen podría explicar un 15% del número de agresiones cometidas, mientras que la mayoría de nacionalidades de los agresores presentan valores mayores en distancia de poder y masculinidad respecto a España. Al

analizar las tres variables estudiadas conjuntamente mediante la distancia cultural se mejora el poder predictor hasta explicar casi el 20% de las agresiones. Se sugiere así la influencia de la cultura en la violencia de género extrema.

Ante el limitado poder explicativo de los factores culturales de la violencia, se proponen dos ratios que permiten priorizar la labor de información y atención a nacionalidades de extranjeros especialmente vulnerables. Los ratios indican, por nacionalidades, la propensión de las mujeres a señalar o denunciar previamente a la agresión. Esta medida permite focalizar y diferenciar la labor de información en los colectivos susceptibles de sufrir violencia de género extrema, aprovechando mejor los recursos y medios de difusión. Se propone además, asignar un número o código para identificar a cada víctima en la llamada telefónica, que permitiría conocer si finalmente denuncia y evitar dobles contabilizaciones en registros.

Finalmente, se sugiere el estudio cualitativo, como técnica para detectar factores comunes a cada colectivo que podrían explicar la violencia de género. La extracción de factores comunes a todos ellos, permitiría la profundización y estudio posterior de las causas que afectan especialmente a cada conjunto de distinta nacionalidad. En concreto, se analiza el caso del colectivo chino inmigrante, por ser el de mayor aumento, con menor señalización de la violencia y el carácter cerrado de su comunidad. Conocer sus factores culturales aporta claves para un estudio más profundo de los inmigrantes en general y de la nacionalidad china en particular. En el conjunto de extranjeros chinos, se extraen como principales causas de la violencia de género las siguientes: la consideración cultural de la violencia de género en sus países de origen (en especial sentimiento de vergüenza que por cultura tiene la ciudadana china de hacer pública su situación), los problemas económicos y la falta de estabilidad en España.

ANEXO

Cálculo de la distancia cultural

$$DC_j = \sqrt{\sum_{i=1}^3 [(I_{ij} - I_{iJ})^2]}$$

Donde DC_j es la distancia cultural que presenta el país j-ésimo (cada una de las nacionalidades de donde procede el extranjero) con respecto al país i-ésimo (respecto a España). I_{ij} es la puntuación de Hofstede, que representa la dimensión i-ésima del país j-ésimo. I_{iJ} es la puntuación de Hofstede, que representa la dimensión i-ésima del país i-ésimo.

Notas metodológicas

1 La variable utilizada para aproximar la violencia de género debería complementarse con las denuncias en conjunto o llamadas al 016, y no sólo con los homicidios por nacionalidad.

El homicidio sería la manifestación más extrema de la violencia de género, por lo que reflejaría la máxima discordancia entre dos individuos y podría invalidar las consideraciones culturales de origen. Además, el homicidio se presenta en un número muy inferior de nacionalidades y por tanto existen menos países para contrastar y mayor dificultad para generalizar. En este sentido, el número de países analizados debería ser superior para disminuir así el peso de posibles atípicos.

2 La nacionalidad con la que se empadrona un extranjero no siempre define su cultura de procedencia. Se utiliza la variable nacionalidad para aproximar la cultura nacional que cada individuo podría tener. Si bien para la mayoría de inmigrantes España es el primer país al que han emigrado por primera vez desde su lugar de nacimiento (Sven-Reher et al 2008).

3

En las estadísticas oficiales no se contabilizan como agresores extranjeros aquellos que se han nacionalizado como españoles, si bien su cultura nacional de procedencia no sería la española.

4

En el presente estudio se utilizan como fuentes de datos oficiales el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.

Concretamente, del INE se toma la población extranjera según los criterios del Padrón Municipal, que registra a las personas según la nacionalidad que consta en su carné de identidad, pasaporte o documento identificativo equivalente.

Por otra parte, el Ministerio de Igualdad registra los homicidios por violencia de género según la nacionalidad que tienen en ese momento las víctimas y los agresores. Mientras que la nacionalidad de las llamadas al 016 se asigna según la información verbal proporcionada por las víctimas que hacen uso del servicio.

A este respecto, conviene destacar que el término “extranjero” sería el más apropiado a utilizar según las fuentes de datos utilizados. Sin embargo, a lo largo del trabajo se utiliza en algunas ocasiones el término “extranjero” e “inmigrante” como equivalentes aunque ambos no significan lo mismo.

La utilización de ambos responde a que muchos de los argumentos que fundamentan la violencia de género en personas de origen extranjero es compartido por la gran mayoría de inmigrantes y extranjeros (p.e. menor red familiar en España, sufrir un proceso de adaptación a un nuevo entorno, etc.), por lo que se respeta la terminología empleada por los autores que se referencian si bien se utilizan los argumentos desde la lógica que ocupa el objeto de investigación.

BIBLIOGRAFÍA

- ALBERDI, I. “Cómo reconocer y cómo erradicar la violencia contra las mujeres”, en *Violencia: Tolerancia cero*. Fundación La Caixa, Barcelona, 2005.
- ALBERDI, I.; ROJAS-MARCOS, L. *Violencia: Tolerancia cero*, Fundación La Caixa, Barcelona, 2005.
- BARKEMA, H. G.; SHENKAR, O.; VERMEULEN, F. y BELL, J. “Working abroad, working with others: How firms learn to operate international joint ventures”, *Academy of Management Journal*, 40, 2, 1997, pp. 426-442.
- BARKEMA, H.G. y VERMEULEN, F. “What differences in the cultural backgrounds of partners are detrimental for international joint ventures?”, *Journal of International Business Studies*, 28, 4, 1997, pp. 845-862.
- BENGOECHEA, M.; ÁLVAREZ, F.J. y DÍAZ, M.J. et al. *Informe anual del observatorio estatal de violencia sobre la mujer*, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2007.
- BONINO, L. *Hombres y violencia de género, más allá de los maltratadores y de los factores de riesgo*, Ministerio de Igualdad, Madrid, 2008.
- CENTRO REINA SOFÍA. “Mujeres asesinadas por su pareja”, Valencia. 2008.
- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ARAGÓN. *Informe sobre la situación económica y social de Aragón*, Consejo Económico y Social de Aragón, Zaragoza, 2005.
- DIAGO, M.P. “La concepción islámica de la familia y sus repercusiones en el Derecho Internacional Privado Español”. *Aequalitas. Revista Jurídica de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres*, nº 6, 2001, pp. 6-13.
- ELÓSEGUI, M. “Mujer y Fundamentalismo”, *Aequalitas. Revista Jurídica de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres*, 10-11, 2002, pp. 9-13.
- GASCÓN, E. y GRACIA, J. *La problemática específica de las mujeres inmigrantes en procesos de violencia familiar de género*, Laboratorio de Sociología Jurídica, Universidad de Zaragoza, 2004.
- HOFSTEDE, G. y HOFSTEDE, G. J. *Cultures and Organizations, software of the mind*, McGraw-Hill, 2005.
- INE (www.ine.es)
- INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER. *Informe sobre la violencia contra las mujeres*, Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, Sevilla, 2008.
- JIMÉNEZ-AYBAR, I. “El Islam en una Europa multicultural”, *Aequalitas. Revista Jurídica de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres*, 10-11, 2002, pp. 14-28.
- KOGUT, B. y SINGH, H. “The effect of national culture on the choice of entry mode”, *Journal of International Business Studies*, 19, 3; 1988, pp. 411-432.
- MINISTERIO DE IGUALDAD. *Información estadística de violencia de género*, Delegación del Gobierno para la violencia de género, Madrid, 2009.
- MINISTERIO DE IGUALDAD. *Informe 016 sobre violencia de género*, Delegación del gobierno para la violencia de género, Madrid, 2009.
- MOROSINI, P.; SHANE, S. y SINGH, H. “National Cultural Distance and Cross-Border Acquisition Performance”, *Journal of International Business Studies*, 29, 1, 1998, pp. 137-158.
- PERIÓDICO DIARIO VASCO. Entrevista a Norma Vázquez, 02-03-2008
- PERIÓDICO EL PROGRESO. Entrevista a Estela San José, 26-11-2008.
- RED ESTATAL DE ORGANIZACIONES FEMINISTAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. *Violencia contra las mujeres con resultado de muerte*, Madrid. 2003.
- ROJAS-MARCOS, L. “Semillas y antídotos de la violencia en la intimidad”, en *Violencia: Tolerancia cero*, Fundación La Caixa, Barcelona, 2005.
- SERVICIO DE INSPECCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. *Informe de víctimas mortales por violencia doméstica y violencia de género*, Madrid, 2008.
- SVEN-REHER, V.; CORTÉS, L. y GONZÁLEZ, F. et al. *Informe Encuesta Nacional de Inmigrantes*, Ministerio de Trabajo e Inmigración, Madrid, 2008.